

КОГНИТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЛИНГВИСТИКИ

Саминжонова Шахноза Нумановна
Ферганский государственный университет
Преподаватель кафедры русской филологии

Аннотация Теория современной когнитивной лингвистики состоит из нескольких программ, которые отличаются между собой и образуют разные когнитивные течения:

- 1. Описание и объяснение ментального механизма, которые объясняют взаимодействие стимула и реакции;*
- 2. Главная роль в мыслительном процессе принадлежит субъекту;*
- 3. Исследование внутренней мыслительной природы человека;*
- 4. Изучение когнитивных процессов в отношении с аффектами.*

Главной задачей, которая стоит перед лингвистами, является изучение и описание концептов, образующих картину мира. Данной тематике посвящена наша статья.

Ключевые слова и выражения: лингвистика, языкознание, когнитивная лингвистика, семантика, язык, концепт, основа, категория, метод, когнитивные единицы языка.

Основная часть. Модель мира в каждой культуре строится из целого ряда универсальных концептов. К ним относятся пространство, время, количество, число, причина, судьба, правда, закон, любовь, огонь, вода и др. При одинаковом наборе универсальных концептов у каждого народа есть свои специфические концепты. Так, русской культуре присущи такие концепты, как душа, дом, поле, даль, воля, тоска, зимняя ночь, туманное утро и др. Совокупность концептов образуют концептуальную картину мира.

В настоящее время в когнитивной лингвистике активно используются термины «фрейм», «сценарий», «скрипт».

Приведем пример, показывающий, что такое «фрейм». Каждый из нас видел множество самых разных стульев. Каждый из нас имеет у себя в уме фрейм стула (то есть обобщённую схему этого объекта), в соответствии с которым у стула имеются обычно четыре ножки и спинка. Видя кого-то, кто сидит на стуле, который видим не полностью, мы знаем, что невидимые части стула - это либо спинка, либо какие-то или же все его ножки.

Фрейм помогает нам «дорисовывать» в уме то, что мы не видим, но что должно иметь место. Обращение к фреймам помогает человеку при интерпретации высказываний, содержащих недомолвки, намёки и т. д.

Концепты и фреймы составляют языковую картину мира. Языковая картина мира - это организованное множество отдельных элементов опыта (концептов) и множество схем типовых ситуаций (фреймов). Языковая картина мира организует знания человека. Картина мира постоянно пополняется и уточняется, так как общество развивается, происходит обмен опытом между людьми. Картина мира является общей, коллективной и принадлежит всему обществу, управляет поведением человека. Овладение чужим языком предполагает понимание языковой картины мира, знание культурных традиций и социальных норм, владение концептами. Одно из ключевых утверждений когнитивной семантики, особенно разработанное теоретиками концептуальной метафоры, заключается в том, что человеческое воображение играет решающую роль в когнитивных процессах и в том, что значит быть человеком. Эта тема получила дальнейшее развитие у Жюль Фоконье и Марка Тернера, пионеров Теории блендов. Теория смешения или же теория блендов первоначально была разработана для того, чтобы учесть лингвистическую структуру и роль языка в конструировании смысла, особенно "творческие" аспекты конструирования смысла, такие как новые

метафоры, контрафакты и так далее. Однако недавние исследования, проведенные большим международным сообществом ученых, интересующихся теорией смешения, породили мнение, что концептуальное смешение занимает центральное место в человеческом мышлении и воображении, и что доказательства этого можно найти не только в человеческом языке, но и в широком спектре других области человеческой деятельности, такие как искусство, религиозная мысль и практика, а также научные усилия, и это лишь некоторые из них. Теория блендинга была применена исследователями к явлениям из таких разнообразных дисциплин, как литературоведение, математика, теория музыки, религиоведение, изучение оккультизма, лингвистика, когнитивная психология, социальная психология, антропология, информатика и генетика. Фоконье и Тернер утверждают, что наша способность осуществлять концептуальную интеграцию или смешивание, возможно, была ключевым механизмом, способствующим развитию продвинутого человеческого поведения, которое опирается на сложные символические способности. Эти формы поведения включают ритуалы, искусство, изготовление и использование инструментов, а также язык.

Список литературы

1. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы лингвистики, 1994. № 4. С.17-33.
2. З.Д. Попова, И. А. Стернин "Когнитивная лингвистика" // М.: 1999. С. 137-139.
3. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. - М.: 2001. - с. 72 - 81.
4. Ш.Н. Саминжонова Когнитивные Единицы Языка Как Объект Исследования Современного Русского Языка, Miasto Przyszłości 30, 124-125

5. Ш.Н. Саминжонова Изучение природы когнитивной лингвистики: предположения и обязательства, International scientific journal of Biruni 1 (2), 269-273
6. Saminjonova Sh.N. Modern approaches to the study of cognitive units of language // Ta'lim va rivajlanish tahlili ilmiy jurnali. Ташкент, декабрь 2021. - pp. 37-39
7. Numanovna, S. S. (2021). Research of Cognitive Units of Language on an Interdisciplinary Basis. International Journal of Development and Public Policy, 1(4), 24-26.